

USO DE TIC EN LABORATORIOS

Análisis de movimiento armónico mediante tracker

Diego López

Escuela de Aviación del Ejercito.

0.1. Introducción

Para una mejor comprensión de los datos y resultados que se muestran en este documento, iniciaremos definiendo qué es un sistema masa- resorte. Este sistema se caracteriza por estar compuesto de un resorte que está unido a un platillo porta pesas para cambiar la masa, de modo que se hace uso de platillos pequeños cuya magnitud es conocida, el resorte se caracteriza por su forma helicoidal, no obstante cuando este se encuentra sin peso alguno puede ser visto como un cilindro compuesto por finos anillos. Cada resorte tendrá una constante elástica K que depende de sus características como la distancia entre sus espiras, su diámetro, entre otras. Teniendo en cuenta la constante k y la distancia de elongación del resorte se puede hacer el análisis de la fuerza que causan las oscilaciones que producen el movimiento armónico.

El fenómeno del movimiento armónico simple se considera un ideal, pues no se consideran fuerzas disipativas lo que llegara a un movimiento perpetuo. Por otra parte un movimiento armónico amortiguado, en el cual existen fuerzas que llevan a la disipación de la energía, puede ser encontrado en la vida cotidiana en varios objetos, como el amortiguador de un auto o una moto, un columpio de niños, entre otros. A diferencia de la idealización del movimiento armónico simple, el amortiguado se caracteriza principalmente porque en su trayectoria va disminuyendo la amplitud de su oscilación con el transcurrir del tiempo, debido a la disipación en la energía.

En el presente trabajo, se estudia el movimiento oscilatorio realizado un por sistema masa-resorte, a partir de variaciones en su elongación, masa y constante elástica, esto con la intención de observar como el amortiguamiento afecta el sistema a lo largo del tiempo, en este experimento se tuvieron en cuenta dos resortes y dos masas de 50 y 100 gramos respectivamente, para el análisis y la extracción de datos de carácter cuantitativo se hizo uso del software “tracker analysis” de código abierto para así apoyar el desarrollo de conclusiones más sólidas.

0.2. Marco teórico

0.2.1. Movimiento armónico simple

El sistema masa – resorte es uno de los sistemas en los cuales las fuerzas en una partícula puntual de es proporcional a su distancia con respecto a un punto de equilibrio, la fuerza de restauración del resorte es proporcional a la distancia y a la constante elástica [1]:

$$F = -k\Delta x \quad (1)$$

Donde k es la constante elástica del resorte, Δx es la distancia de elongación del resorte desde el punto de equilibrio. El signo negativo indica que la fuerza resultante es opuesta a la fuerza aplicada que saca el sistema del equilibrio, lo que se conoce como una fuerza restitución o restauradora. Haciendo un análisis mediante las leyes de newton se puede establecer [3, 4]:

$$-k\Delta x = ma \quad (2)$$

$$-k\Delta x = m \frac{dx^2}{dt^2} \quad (3)$$

Donde m es la magnitud de la masa que cuelga del resorte y a es la aceleración del sistema. La expresión 2 nos lleva a la ecuación diferencial 3 cuya solución da como resultado la expresión la ecuación del movimiento armónico simple (M.A.S) [3, 4]:

$$x(t) = A\cos(\omega t + \phi) \quad (4)$$

Donde $x(t)$ es la distancia de elongación del resorte con respecto al punto de equilibrio. A es la amplitud, que corresponde a la elongación máxima. ω es la frecuencia angular. t es el tiempo. ϕ es la fase inicial, indica cuando inicia el movimiento en un tiempo $t = 0$. La figura 1 es una representación del M.A.S, se puede observar que esta tiene un comportamiento sinusoidal lo que está acorde con la expresión 3

Figura 1: Gráfica de x en función de t . representación del movimiento armónico simple, para el caso en que $\phi = 0$. Tomado de [4].

Lo mencionado hasta el momento corresponde a un movimiento perpetuo en el cual no existe la disipación de la energía. En condiciones reales existen fuerzas no conservativas que causan la disipación de la energía, disminuyendo la energía total de un sistema a lo largo del tiempo, en el caso del movimiento armónico podemos definirla de la siguiente manera. Considerando las fuerzas disipadoras ($F = -bv$), donde v es la velocidad de la masa y b es la constante que describe la intensidad de la fuerza de amortiguamiento, el análisis de fuerzas sera de la forma [1, 2, 3]:

$$-k\Delta x - bv = ma \quad (5)$$

$$-k\Delta x - b\frac{dx}{dt} = m\frac{d^2x}{dt^2} \quad (6)$$

La solución de la ecuación diferencial mostrada en la ecuación 6 nos lleva a la expresión del movimiento amortiguado:

$$x(t) = Ae^{-(b/2m)t} \cos(\omega t + \phi) \quad (7)$$

En la expresión 7 el termino $-b/2m$ corresponde al factor de amortiguamiento. La figura 2 muestra la representación del movimiento amortiguado [2, 4].

Figura 2: Gráfica de desplazamiento contra tiempo para un movimiento amortiguado. oscilador con $\phi = 0$. Se muestran curvas para dos valores de la constante de amortiguamiento b , la azul representa una fuerza de amortiguamiento débil y la rosada una fuerza de amortiguamiento fuerte. $\phi = 0$. Tomado de [4].

0.2.2. Tracker video analysis

Tracker es un software gratuita, que se ha convertido en una gran herramienta de modelado y análisis de video. Fue diseñado para utilizarse en la enseñanza de la física, esta construida en el marco Java basado en Open Source Physics (OSP). El modelado de video de que ofrece el software es una forma poderosa de combinar videos con el modelado por computadora. Este paquete de análisis de videos permite seguir objetos determinando su posición como función del tiempo para posteriormente graficarla y/o hacer otros análisis (figura 4) [5].

Figura 3: captura de pantalla del software. se muéstrale ambiente del programa, así como el el vio analizado (lado izquierdo) y la gráfica obtenida del análisis (lado derecho). Tomado de [5].

0.2.3. Materiales y método

Para la realización de dicho experimento se necesitó un soporte, dos resortes de distinto diámetro, pesas de diferentes magnitudes, una cámara, un metro y un computador. Para el desarrollo del experimento, el sistema físico está constituido: primero, por un soporte, el cual se encarga sostener el resorte y las masas, las cuales podían ser de 50 o 100 gramos.

Figura 4: captura de pantalla del software. se muéstrale ambiente del programa, así como el el vio analizado (lado izquierdo) y la gráfica obtenida del análisis (lado derecho). Tomado de [?].

Para iniciar la obtención de los video se colocó el soporte en una mesa garantizando que se tuviera un fondo blanco, esto con el finde facilitar al software tracker el seguimiento del objetivo durante el tiempo que dure el video obtenido. Posteriormente se colocó el primer resorte en el soporte. Se midió la longitud del mismo sin un peso, luego se le colocó el peso y se realizó el procedimiento de medir. Finalmente se determinó la elongación del resorte para dar inicio al movimiento, este proceso se repitió para las dos masas y los dos resorte. Se obtuvieron varios video para cada montaje con el fin de comparar el comportamiento del sistema con los demás. La tabla adnda muestra lo valores obtenidos para los sistemas analizados.

	Resorte 1	Resorte 2
Longitud (m)	0,14	0,2
Longitud con peso 50g (m)	0,32	0,234
Longitud con peso 100g (m)	0,48	0,261

Cuadro 1: características del resorte

0.3. Análisis de resultados

La figura 5 muestra los datos y la gráfica obtenida mediante el software para el resorte 2 con una masa de 50g con una elongó 2cm para iniciar el análisis durante 5 minutos para así recolectar las oscilaciones realizadas en ese tiempo obteniendo con estos resultados la gráfica que se muestra anteriormente. La figura 6 muestra la tabla y los valores para el mismo montaje pero durante

un tiempo de un minuto, adicionalmente la tabla muestra los valores para la velocidad y la aceleración en el eje de estudio.

Figura 5: Montaje 1. Resorte 2, masa de 50g, vadeo con duración de 5 minutos.

Figura 6: Montaje 1. Resorte 2, masa de 50g, vadeo con duración de minuto.

Utilizando el resorte 2 con una masa de 100g con un punto de referencia de 24,3cm, se elongó 2cm se hizo el análisis durante 5 minutos, con la información recolectada de las oscilaciones se obtuvieron la gráfica y la tabla mostrada en la figura 7. La figura 8 muestra la información obtenida para el mismo montaje en un tiempo de 1 minuto

Figura 7: Montaje 2. Resorte 2, masa de 100g, vadeo con duración de 5 minutos.

Figura 8: Montaje 2. Resorte 2, masa de 100g, vadeo con duración de 1 minuto.

Utilizamos el resorte 1 con una masa de 50g con un punto de referencia de 33,50cm y se elongo 2cm para iniciar el análisis durante 5 minutos, la gráfica y la información obtenida se muestra e la figura 9. La figura 10 muestra la información obtenida del mismo montaje pero durante 1 minuto

Figura 9: Montaje 3. Resorte 1, masa de 50g, vadeo con duración de 5 minutos.

Figura 10: Montaje 3. Resorte 1, masa de 50g, vadeo con duración de 1 minuto.

Utilizando el resorte grueso con una masa de 100g con un punto de referencia de 48cm y se elongo 2cm para iniciar el análisis durante 5 minutos, los resultados se muestran en la figura 11, la figura 12 muestra los resultados para el mismo montaje con un tiempo de muestra de 1 minuto.

Figura 11: Montaje 4. Resorte 1, masa de 100g, vadeo con duración de 5 minutos

Figura 12: Montaje 4. Resorte 1, masa de 100g, vadeo con duración de 1 minuto

En el primer sistema, en el que trabajamos con un resorte delgado con diferentes pesos (50g y 100g), vemos en las gráficas un acercamiento a cero respecto al eje “x” más lento, esto debido a que el resorte se encuentra más comprimido, por ende a la hora de soltar el resorte se expulsa mas energía que estaba comprimida en el resorte. En cambio en el segundo sistema, en el que se usó un resorte con dimensiones más grandes notamos como a la hora de elongar la misma distancia de del primer sistema, la disminución de las oscilaciones es decir el acercamiento a cero en el eje “x” en las gráficas es mas rápido, debido a que el resorte libera menos energía. También hay que tener en cuenta que los sistemas que cuentan con mayores masas tienden a llegar más rápido al punto de equilibrio, esto debido a que las fuerzas restaurativas son más fuertes.

La velocidad que alcanza el experimento está directamente relacionada con la elongación y su punto de equilibrio, además, que entre mayor sea su coeficiente de elasticidad, mayor va a ser la velocidad, pero entre mayor masa, tendrá más resistencia y disminuirá. Esto se comprueba con las fórmulas anteriormente presentadas. El coeficiente de elasticidad es inversamente proporcional al periodo.

Es importante recordar que la energía inicial y final serían iguales, ya que debido a la ley de conservación de la materia, esta se transforma pero no se pierde, por otro lado, las energías que encontramos en este ejercicio son la energía Potencial Elástica, porque se está elongando su recorte y la cinética, porque tiene una velocidad al final del recorrido analizado, la energía potencial gravitacional también se puede encontrar, pero esta no intervendría ya que por medio del siguiente proceso, se muestra que esta no alteraría nada.

Se puede observar que al hacer la toma de datos por tiempo más prolongado permite visualizar más características del comportamiento del sistema. Las gráficas de las imágenes 9 y 11 que fueron tomadas durante 5 minutos con el resorte 2, que tenía mayor constante k que el resorte 1, permiten ver que el sistema tiene un comportamiento de armónico amortiguado, lo que no se puede evidenciar para el mismo montaje con un tiempo de toma de datos de 1 minuto (gráficas de las figuras 10 y 12). Se evidencia que el amortiguamiento del sistema está relacionado con las características del resorte más que con el tamaño de la masa. En los montajes con el resorte 1 hubiera sido necesario tener un vídeo de más duración para poder observar un movimiento amortiguado.

Las figuras presentadas muestran la información que se puede obtener del análisis de los vídeos de los diferentes montajes. Se puede observar que el paquete de análisis tracker permite obtener diferente información del análisis de los vídeos y la puede presentar de diferentes formas.

El software utilizado permite obtener información clara y concisa del fenómeno estudiado. Los datos obtenidos permiten analizar el sistema y realizar cálculos que lleven a tener una mejor comprensión del comportamiento de un sistema. De igual manera las gráficas que muestra tracker permite entender, analizar y predecir las características del sistema.

0.4. Conclusiones

Se observó que el sistema masa-resorte tiene un comportamiento de movimiento armónico simple o amortiguado según las características del montaje. Además se logró ver que, como en la mayoría de fenómenos físicos, el tiempo juega un papel importante para el análisis y la descripción del comportamiento de un sistema. Con la información obtenida y las ecuaciones brindadas se puede obtener mayor información de las características del movimiento, como la constante de amortiguamiento, la frecuencia de oscilación, energía, entre otras.

El análisis de los montajes realizados permitió demostrar, en algunos casos, que la frecuencia del oscilador sometido a una fuerza exterior (roce, gravedad, entre otros) disminuye debido a que las fuerzas de disipación se oponen al movimiento. La amplitud de las oscilaciones en algunos casos (implícitamente la energía también) disminuye de forma exponencial en el transcurso del tiempo, así que la fuerza exterior disipa energía mecánica del sistema.

Bibliografía

- [1] Frederic J Bueche, Eugene Hecht. (2015). Física General 10 edición. (págs. Capítulos 9, movimiento angular en un plano)
- [2] Martí, A. G. (2011). Mecanica, Cinematica y Dinamica. En A. G. Martí, Mecanica, Cinematica y Dinamica (Capitulo 6 oscilador armonico)
- [3] Serway, R. A., Jewett, J. W. (2009). Física: Para ciencias e ingeniería con Física Moderna (7a. ed.). México D.F.: Cengage.
- [4] Hugh D. Young, "Sears y Zemansky. Física universitaria con física moderna",:Pearson Educación, 2009.
- [5] <https://physlets.org/tracker/>